

ЎҚУВЧИ ЁШЛАР ОНГИГА ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИНИ СИНГДИРИШДА КЎРСАТМАЛИЛИК ТАМОЙИЛИДАН Фойдаланишнинг аҳамияти

Абдушокир АБДУРАХМАНОВ

Гулистон давлат университети

ижтимоий-иқтисодий

факультети декани

Аннотация. Мақолада ўқувчи-ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда кўрсатмалилик методини қўллаш батафсил ёритилган. Тарихий обидаларни бориб кўриш орқали ёшлар руҳиятига ватанпарварликни сингдиришга илмий ёндашилган. Тадқиқотнинг мақсади таълим-тарбия жараёнига ноанъанавий методни жорий қилиш орқали ўқувчи ва ўқитувчини танқидий ва кереатив ёндошувлар дунёқарашини бойитиш, ўзгартириш.

Калит сўзлар: ватанпарварлик, ноанъанавийлик, “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг”, “дарс-саёҳат”, “дарс-зиёрат”, манзилли ишлаш

“Бугун дунёда инсоннинг онги ва қалбини эгаллаш учун кураш тобора кучайиб бормоқда. Шу йўлда ҳаракат қилаётган кучлар ўз мақсадига эришиш учун тарғиботнинг барча усулларида фойдаланмоқда. Шундай бир вазиятда жамиятимизни маънавий таҳдидлардан ҳимоя қилиш борасидаги илмий-амалий тадқиқотларни, таҳлилий ва тарғибот материалларини тайёрлаш усулини тубдан қайта кўриб чиқишимиз зарур. Умуминсоний, миллий ва диний кадрларимизга беписандлик билан қараш ҳолатларига қарши курашишнинг методологик асосларини шакллантириш лозим³.”

Ёшларда, айниқса, ўқувчиларда ватанпарварлик руҳини қатъий таркиб топтириш учун ноанъанавий йўللарни қўллашимиз долзарб вазифа бўлиб турибди.

Таълим-тарбияда кўрсатмалилик тамойили ўқитиш самарадорлигини оширишда муҳим роль ўйнаши барчага маълум, чунки бу тамойил ўқувчиларнинг

³ Ш.Мирзиёев “Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик-миллий ғоямизнинг пойдеворидир”. “Ўзбекистон тарихи”, 2021 йил №1, 18-б.

билим олишларини осонлаштириб, дунёқарашларини шакллантиришда катта ўрин эгаллайди. Буюк чех педагоги Я.А.Коменский уни дидактиканинг “олтин қондаси” деб атаган. Унга биноан таълим-тарбияда инсоннинг бутун сезги органлари баравар иштирок этиши лозим.

Педагогик-психологик тажрибалардан ҳам маълум, ўрганилаётган нарсани кўрсатиш, намойиш этиш ва жараён моҳиятини ҳикоя қилиб бериш ўзлаштириш даражасини бирмунча оширади. Хусусан, ахборотларни эшитиб қабул қилиш самараси 15%, кўриб қабул қилиш эса-25% ни ташкил этади. Таълим-тарбия жараёнида уларни бир вақтда иштирок этиши натижасида маълумотларни қабул қилиш самарадорлиги 65% гача ортади⁴.

Бу фактларни бежизга келтирмадик. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони бўйича қабул қилинган “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси”нинг 35-мақсадида: “Ўзбекистон бўйлаб саёҳат қилинг” дастури доирасида маҳаллий сайёҳлар сонини 12 миллион нафардан ошириш ҳамда республикага ташриф буюрадиган хорижий туристлар сонини 9 миллион нафарга етказиш вазифаси қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2003 йил 22 августдаги “Дин соҳасидаги маънавий-маърифий, таълим ишларини ва фаолиятини янада такомиллаштиришда ижтимоий кўмак ва имтиёзлар бериш тўғрисида”ги 364-сон қарорига кўра 15 та Маданий мерос объекти сифатида давлат рўйхатига олинган диний обидалар Ўзбекистон мусулмонлари идораси тасарруфига фойдаланиш учун берилди⁵.

Бутун дунё мусулмонларининг маънавий масканига айланиб улгурган “Исмойил ал-Бухорий” мажмуаси, Сурхондарё вилоятидаги “Имом Термизий” ва “Абу Мусо Термизий” қадамжолари, Самарқанддаги “Имом Мотуридий”, “Шоҳи Зинда”, Тошкент вилоятидаги “Занги ота” каби зиёратгоҳлар шулар жумласига киради.

Ана шундай муқаддас қадамжоларга “дарс-саёҳат”, “дарс-зиёрат” методлари ўзига хос маънавий-маърифий иш услуби бўлиб, ўқувчиларга ўрганилаётган объектни бевосита кўриш, кузатиш ва улар тўғрисида мукамал маълумотларни олиш имконини беради. Бу дарс афзаллигининг яна бир томони бўлиб, ўрганилаётган объект ҳақида аввалдан мавжуд билимларини тўлдириш учун қиёслаш ва таҳлил қилиш имконини яратади.

⁴ Б.Х.Ходжаев “Умумий педагогика назарияси ва амалиёти” Тошкент, 2017, 79-бет

⁵ <https://lex.uz/docs/866710?ONDATE2=22.08.2003&action=compare>

Бежизга саёҳатни алоҳида, зиёратни алоҳида қайд этмаяпмиз. “Зиёрат” сўзи ҳам арабчадан олинган бўлиб, “кўришга бориш(келиш)” маъносини билдиради⁶.

Юртимизда зиёрат муқаддас жойларга ташриф буюришни англатса, бошқа дин ва элатларда дунё кезиш тушунчаларига тўғри келади.

Зиёрат туризмнинг ижтимоий-маънавий аҳамияти катта, у аввало ўқувчиларни шахс сифатида шаклланишига, ижтимоий жиҳатдан ўсишига ёрдам беради.

Юқоридаги фикрларга исбот тариқасида айтиш мумкинки, Сирдарё вилояти Ховос тумани 12-умумий ўрта таълим мактабида 6-11-синф ўқувчилари учун мунтазам равишда муқаддас қадамжолар ва тарихий обидаларга зиёратлар амалга оширилиб турилади. 2020-2021-ўқув йилида 100 нафар 8-9-синф ўқувчилари Самарқанд шаҳрига, 150 нафар 6-,7-,8-синф ўқувчилари тумандаги “Хаста бузургон” зиёратгоҳига, 35 нафар 8-,10-синф ўқувчилари “Хўжамушкент ота” зиёратгоҳига олиб борилган. Мазкур тадбирлар ўзининг ижобий самарасини бермай қўймаганлигини мактаб жамоаси таъкидламоқда, яъни, ўқувчиларнинг жамоат ишларида фаоллиги ортган, фан олимпиадаларида мактабнинг кўрсаткичи кескин яхшиланиб, туманда 3-ўринни эгаллашган.

Айрим ўқувчилар билан **манзилли ишлаш методи сифатида** тарихий обидалар билан яқиндан таништириш усулининг қўлланилиши ҳам кутилган натижа берган. Мисол учун, юқорида келтирилган матабнинг 8-синф ўқувчиси Ж.Абдуазизов ўқишга хохиши йўқ, дарс машғулотларини сабабсиз қолдирар эди. Ховос туманидаги “Хаста бузургон” ва “Хўжамушкент ота” зиёратгоҳларига олиб борилгандан сўнг ўқувчининг ўқув машғулотларига масъулияти ошиб, технология, тарих дарсларига қизиқиш билан ёндаша бошлади. Боланинг хулқида ҳам ижобий ўзгаришлар кузатилди. Шунингдек, 9-синф ўқувчиси Х.Мирзоалиевнинг феълида мурасасизлик, худбинлик, ўзбошимчалик сифатлари яққол намоён бўлиб турар, унинг ҳатто тенгдошлари ва устозлари билан ҳам муносабатида тез-тез низоли вазиятлар кузатилар эди. Бу ўқувчининг кўҳна Самарқанд тарихий обидаларига саёҳати натижасида тенгдошлари ва устозларига бўлган муносабати яхшиланиб, у чизмачилик, тарих, тасвирий санъат фанлари билан жиддий шуғуллана бошлади ва чизмачилик фанидан ўтказилган фан олимпиадаси туман босқичида фахрли 1-ўринни эгаллади.

Демак, тарихий обидаларга жонли экскурсия ва саёҳатлар ташкил этиш ўқувчиларнинг ҳам ўз юртига ва ўқишга бўлган қарашларини ижобий томонга ўзгартиради. Устозлар томонидан ташкил этиладиган бундай тарбиявий тадбирлар

Ўсмир камолотида муҳим аҳамият касб этади. Уларнинг қалбидаги бўшлиқларни маънавий жиҳатдан тўлиради.

Ёшлар онгида бўшлиқ пайдо бўлса, албатта ёвуз кучлар бўшлиқни тўлдиришга ҳаракат қилади. Шунинг учун ўқувчиларимизнинг бўш вақтларини мазмунли ташкил этиш, қимматли дамларини муҳим ишлар билан банд қилиш – ҳозирги кунда ҳар бир педагогнинг долзарб вазифаси ҳисобланади.

“Танганнинг иккинчи томони бўлганидек”, масаланинг ҳам иккинчи томони бор.

Дунёга бухорийлар, берунийлар, термизийлар, мотуридийлар, хоразмийлардек буюк аллома ва азиз-авлиёларни берган жонажон Ватанимиз ёшлари улуғ аждодларимизга муносиб бўлиб улғайиши учун барча шароитларни яратилди, бугунги энг муҳим вазифа-аждодларга муносиб авлодни, III -Ренессанс пойдеворини қуриш-кун тартибига чиқди.

Буюк аждодларимизнинг тафаккур қудрати, ҳаётий тажрибалари ўсиб келаётган ёш авлод учун ибрат намунаси бўлишини унутмаслигимиз ва унумли фойдаланишимиз лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ш.Мирзиёев “Инсонпарварлик, эзгулик ва бунёдкорлик-миллий ғоямизнинг пойдеворидир”. “Ўзбекистон тарихи” журнали, 2021 йил №1, 18-б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони (<https://lex.uz/docs/5841063>)
3. Б.Х.Ходжаев “Умумий педагогика назарияси ва амалиёти” Тошкент, 2017, 79-бет
4. Янги Ўзбекистон” газетаси. №115. 2022 йил 10 июнь